

**Лингводидактические аспекты применения адаптивной технологии
обучения при изучении русского языка как иностранного в группах с
узбекским языком обучения гуманитарного направления**

Магистр MRUS- 2 Linguistics (Russian Language)

Хакбердиева Руниза Мамарасуловна

email: runizahakberdiyeva@gmail.com

Тел.: +99891 530 49 47

Научный руководитель: к.п.н., профессор, заведующий кафедрой русского языка ТМУ Кимё, Бердиева Мукаррама Анваровна

Annotatsiya

Ushbu maqolada 1-kurs o'quvchilariga o'zbek tilini o'rgatishda adaptiv texnologiyalardan foydalanish xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada moslanuvchan (adaptive) texnologik vositalar yordamida chet tillarini o'qitishni shaxsiylashtirishga zamonaviy yondashuv tahlil qilinadi. O'quv materiallarini o'quvchining til darajasi, kognitiv xususiyatlari va madaniy kontekstini hisobga olgan holda moslashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida moslashuvchan usullarning afzalliklari va ularning motivatsiya va o'qitish samaradorligiga ta'siri aniqlandi. Ta'lim jarayoniga moslashuvchan platformani joriy etish bo'yicha amaliy yechim taklif etilmoqda.

Kalit so‘zlar: moslashuvchan ta’lim, tilshunoslik, raqamli texnologiyalar, ta’limni shaxsiylashtirish, o‘zbek auditoriyasi, chet tili, ta’limni raqamlashtirish.

Annotation

This article discusses the features of using adaptive technologies in teaching Uzbek to students in the 1st year. This article analyzes a modern approach to the personalization of foreign language teaching using digital tools. Special attention is paid to the adaptation of educational materials, taking into account the language level, cognitive characteristics of the student and the cultural context. Based on the analysis of scientific literature, the advantages of adaptive methods and their impact on the effectiveness of motivation and learning are determined. A practical solution is proposed for the implementation of an adaptive platform in the educational process.

Keywords: adaptive learning, linguistics, digital technologies, personalization of education, Uzbek audience, foreign language, digitalization of education

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности использования адаптивных технологий при обучении узбекскому языку учащихся на 1 курсе. В этой статье анализируется современный подход к персонализации обучения иностранным языкам с помощью цифровых инструментов. Особое внимание уделяется адаптации учебных материалов с учетом языкового уровня, когнитивных особенностей учащегося и культурного контекста. На основе анализа научной литературы определены преимущества адаптивных методов и их влияние на эффективность мотивации и обучения. Предлагается практическое решение для внедрения адаптивной платформы в образовательный процесс.

Ключевые слова: адаптивное обучение, лингвистика, цифровые технологии, персонализация образования, узбекская аудитория, иностранный язык, цифровизация образования

Внедрение образовательных платформ в контексте глобализации образовательных пространств имеют особое значение для повышения

эффективности обучения иностранным языкам. Современная лингводидактика ориентирована на переход от традиционной репродуктивной модели обучения к персонализированному и технологически поддерживаемому формату, основанному на учете индивидуальных особенностей учащегося. В этой связи особенно актуально использование адаптивных технологий как инструмента индивидуализации образовательного процесса. Пётр Яковлевич Беспалько [1] — один из ключевых теоретиков педагогических технологий. Хотя он напрямую не использовал термин «адаптивные технологии» в современном смысле, его идеи лежат в их основе. Он считал, что обучение должно строиться с учётом индивидуальных особенностей каждого студента (уровень знаний, темп, способности). Теоретико-методологические основы адаптивного обучения подчеркивает необходимость учета потенциала учащегося и вводит понятие "зона ближайшего развития" (Выготский, 1982)[2]. Культурно-историческое обучение интеллектуальному развитию, разработанное Выготским, рассматривается как активный процесс формирования знаний в деятельности А.Н. Леонтьева (Леонтьев, 1975)[3]. Эти концепции обеспечивают теоретическую основу для разработки адаптивных образовательных систем. Современные исследования в области цифровой педагогики подтверждают эффективность адаптивных технологий. Например, П. Брусиловский [6] отмечает, что адаптивные гипермедийные системы позволяют "динамически изменять учебный контент в соответствии с характеристиками пользователя" (Брусиловский, 2001)[6]. Затем, J. Hattie [7] в мета анализе факторов, влияющих на успеваемость, подчеркивает важность обратной связи как ключевого фактора индивидуализации образования и улучшения результатов обучения (Хэтти, 2009)[7]. Отвечая на вопрос об использовании информационно-коммуникационных технологий в педагогическом образовании в России, Полат подчеркивает, что "современные образовательные технологии должны обеспечивать разнообразие и индивидуализацию образования" (Polat, 2000)[5]. Вопрос о цифровизации

образования в контексте Узбекистана, на который следует обратить внимание Брусиловскому, рассматривается в работах Ш. Мирзияева (в контексте реформы образования) и современных учителей в Узбекистане, посвященных внедрению ИКТ в образовательный процесс.

Эти положения нашли отражение в концепции адаптивного образования, важным фактором является учет когнитивных, мотивационных и языковых особенностей учащегося. После много численных экспериментов Waheeb Shadid al- Biladi [8] пришел такому выводу, что адаптивные технологии положительно влияют на студентов и преподавателей, что не мало важно в образовании.

Актуальность темы

Рассматриваемая тема особенно актуальна в контексте высшего образования в Республике Узбекистан. В 1 курсе представляет собой разную группу с точки зрения владения иностранным языком из-за различий в школьном образовании, языковой среде и использовании образовательных ресурсов. Многие исследования региональной педагогики показывают, что двуязычие (узбекский и русский) существенно влияет на процесс изучения третьего (иностранного) языка, а более гибкое и адаптируемое обучение Традиционные методы обучения, ориентированные на "среднестатистических" учащихся, не обеспечивают достаточной эффективности в условиях такого разнообразия. Поэтому необходимо внедрять технологии, позволяющие корректировать материал, темп обучения и форму взаимодействия учащихся с учетом индивидуальных особенностей. Адаптивные технологии, основанные на алгоритмах анализа данных и автоматической адаптации образовательного контента, могут решить эту проблему, обеспечив высокий уровень вовлеченности учащихся и успеваемости. Таким образом, актуальность данного исследования определяется противоречием между необходимостью индивидуализации преподавания иностранного языка и ограниченными возможностями

традиционных методов обучения для узбекской аудитории. Внедрение адаптивных технологий рассматривается как перспективное направление развития лингвистики, способствующее повышению качества образования в 1 классе и формированию устойчивых языковых навыков.

Целью данной статьи является теоретически показать и проанализировать возможность применения адаптивных методик в лингвистике с учетом специфики узбекской аудитории и разработать практические рекомендации по их внедрению в образовательный процесс.

Адаптивные методы в лингводидактике это набор цифровых инструментов, которые автоматически адаптируются к уровню знаний учащихся. Эти технологии включают интеллектуальные образовательные системы, онлайн-платформы (например,

Moodle ,Learning apps). В контексте узбекской аудитории необходимо учитывать следующие факторы:

двуязычие (узбекский и русский),

знание иностранных языков на разных уровнях,

культурные особенности восприятия информации

Анализ показывает, что использование адаптивных методов не только повышает мотивацию учащихся, способствует более быстрому обучению и снижает тревожность при обучении, но и создает проблемы.:

Недостаточная техническая база,

нехватка подготовленных учителей,

ограниченный доступ к высококачественным цифровым ресурсам

Для эффективного внедрения адаптивных технологий предлагаются следующие решения:

1. Разработка локализованной образовательной платформы, адаптированной для узбекской аудитории
2. Повышение квалификации учителей в области цифрового образования
3. Интеграция адаптивных модулей в существующие учебные программы
4. Ожидаемые результаты при комбинированном обучении: улучшение владения иностранным языком, повышение успеваемости учащихся, развитие навыков самостоятельного обучения, повышение качества образовательного процесса.

Адаптивные технологии - многообещающая область для развития лингвистики. Их внедрение в образовательный процесс университета Узбекистана позволяет повысить эффективность обучения и предложить каждому студенту индивидуальный подход. Несмотря на существующие трудности, дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и педагогических навыков учителей будет способствовать успешному внедрению адаптивного обучения.

Список литературы

1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Педагогика, 1989 – 192 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Педагогика, 1982. – 288 с.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 1975. – 304 с.
4. Mirziyoyev Sh.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” // – Toshkent: “O’zbekiston”, 2017 yil. 491 bet. 17-21 bet. 3. Jo’rayev R.H., Safarova R.G’. va boshq. Pedagogika fanlari konsepsiyas
5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 2000, -272 с.

6. Brusilovskiy P. Adaptive Hypermedia// User Modeling and User Adapted Interaction. – 2001.- P 87 – 110.

7.Hattie J.Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. – London: Routledge, 2009 – 378 p.

8. Waheeb Shadid al-Biladi, (2026) "AI Integration in English Language Teaching: Exploring EFL Teachers' Perceptions and Challenges in Saudi Universities," *UB Journal for Humanities*: Vol. 5: Iss. 1, Article 16.
DOI: <https://doi.org/10.65073/1658-9343.1146>
Available at: <https://ubjh.ub.edu.sa/home/vol5/iss1/16>